

ASARLAR TARJIMASIDA O‘XSHATISHLARNING O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601594>**Mashhura NAZAROVA,**

GulDU doktoranti, Guliston, O‘zbekiston

Tel: +998 91 622 19 22

e-mail: nmashxura@mail.ru

***Annotatsiya.** Maqolada tasviriy vositalardan o‘xshatishning asliyatda va tarjima tilida qanday yoritib berilganligi xususida so‘z boradi. Badiiy adabiyotda ko‘p uchraydigan o‘xshatish — badiiy tasvir vositalaridan biri bo‘lib, obyektни obrazli, ta’sirchan va ixcham ifodalash xususiyatlari bilan ajralib turadi.*

***Kalit so‘zlar:** badiiy tarjima, tasviriy vositalar, o‘shatishlar, ob’ekt, obraz*

***Аннотация.** В статье говорится о том, как сравнение объясняется в языке оригинала и в переводе с помощью переносных средств. Сравнения, часто встречающиеся в художественной литературе — одно из средств художественности, характеризующееся особенностями образного, выразительного и лаконичного изображения предмета.*

***Ключевые слова:** художественный перевод, изобразительные средства, аллюзии, предмет, образ.*

***Abstract.** The article talks about how the simile is explained in the original and translated language from figurative means. The simile is one of the forms of artistic representation, which is fluently used in fiction and is distinguished by the features of figurative, impressive and concise representation of the object.*

***Key words:** artistic translation, visual means, allusions, object, image*

Badiiy asar tilida tasviriy vosita juda qadimiy va keng qo‘llanuvchi lingvistik xususiyatdir. Unda tilning rang-barang uslubiy imkoniyatlari o‘z ifodasini topadi. Davrlar o‘tishi bilan ijtimoiy-siyosiy hayotda yangilanish bo‘lgani sari badiiy tilda ham yangicha jilolar paydo bo‘ladi, tasviriy vositalar yangicha mazmun kasb etadi, tilning o‘ziga xos uslubiy buyoqlarini namoyon etadi.

Badiiy ifoda – tasviriy vositalar troplar va figuralar deb ikkiga bo‘linadi. Maxsus ifoda – tasviriy vositalar, tilda obrazlilik, hissiylikni keltirib chiqaradi. Ulardan foydalanish bilan muallif tinglovchining sezgisiga ta’sir qiladi va fikrni bayon qilishda qisqalikka, aniqlikka erishiladi. Badiiy matnda ko‘chimlar turli ko‘rinishlarga ega bo‘lib ularni ko‘pchilik adabiyotlarda “ troplar ” deb yuritiladi.

TROPLAR (yunoncha tropos - burilish, nutq burilish) - Ifodalilik, ekspressivlik va aniqlikni tanlash niyatida biror narsaning nomini, belgisini ikkinchisiga ko‘chirish, o‘xshatish yoki so‘zlarni shu maqsadda, umuman ko‘chma ma'noda ishlatish troplar deyiladi. Troplar ko‘chma ma'noda qo‘llanadigan so‘z va iboralar sifatida tushuniladi. Bunday holda, umumiy xususiyatlarga ega bo‘lgan ikkita hodisani taqqoslash sodir bo‘ladi, shuning uchun bir hodisa, xuddi boshqasini tasvirlaydi. Troplar bizning fikrimizcha, bir-biriga yaqin bo‘lgan ikkita hodisani ba’zi tomonlari yoki xususiyatlari bilan taqqoslashga asoslanadi. Badiiy asarlarda eng qo‘llaniluvchi tasviriy vositalardan biri o‘xshatish bo‘lib, u tasvirlanayotgan voqea-hodisalarning obrazlilik va tasviriylikni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Nemis yozuvchisi Iogann Wolfgang Gyote o‘z asarlari tilining ta’sirchanligini, badiiy-obrazlilikini ta’minlash maqsadida o‘z tilining tasviriy vositalaridan unumli foydalangan. Ana shunday badiiy-tasviriy vositalardan biri bo‘lgan o‘xshatishni yozuvchi foydalanish orqali o‘z asarlari tilining rang-barang va jozibali bo‘lishini ta’minlashga erishgan.

O‘xshatishda biror narsa-hodisa orqali ikkinchisiga belgisi, xususiyati aniq va bo‘rttirib tasvirlanadi. O‘xshatish ham adabiyotshunoslikning, ham tilshunoslikning ob’ekti sifatida eng qadimgi davrlardan boshlab nutq ta’sirchanligini ta’minlaydigan alohida vosita sifatida tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘lib kelgan[1, 266]. O‘xshatishning badiiy tasvir vositalari tasnifidagi o‘rni masalasida turlicha qarashlar mavjud bo‘lib, aksariyat ilmiy manbalarda u ko‘chim (troplar)ning bir turi sifatida talqin etiladi [2].

Aytish joizki, sof qiyosga qaraganda o‘xshatishlar nutqda sezilarli darajada katta badiiy-uslubiy va lingvopoetik imkoniyatlarga ega bo‘lgan konstruktsiyalardir. Shuning uchun ham o‘xshatishlar dunyo filologiya ilmida eng qadimgi davrlardan boshlab nutq ta’sirchanligini ta’minlaydigan alohida vosita sifatida tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Panini grammatikasidan boshlab (eramizdan oldingi IV asr) qadimgi hind poetik-grammatik traktatlarida o‘xshatishlar poetik figura sifatida o‘rganilgan va o‘xshatishning muntazam to‘rt unsuridan tarkib topishini ta’kidlagan, ya’ni: 1) o‘xshatiladigan narsa yoki sub’yekt, 2) unga o‘xshash bo‘lgan narsa yoki ob’ekt, 3) o‘xshatish belgisi yoki o‘xshatish asosi va 4) o‘xshatishning formal ko‘rsatkichi [3,234].

O‘zbek tilshunosligida o‘xshatish haqida ilk tadqiqot olib borgan M.Mukarramov o‘xshatishning uch asosdan iboratligi o‘xshatiluvchi obyekt va o‘xshovchi obraz o‘xshatishning asosi ekanligini ta’kidlaydi. O‘xshatish vositasi asos sifatida hisobga olinmaydi. O‘xshatishlar haqida maxsus tadqiqot olib borgan D.Xudoyberganova o‘xshatishlar to‘rt komponentdan iborat ekanligini, ayrim o‘xshatish konstruktsiyalarida bu komponentlarning biri uslub talabi bilan

ifodalanmay qolishini ko'rsatadi. Olima o'xshatish asoslarining bu xilda birining ifodalanmasligini uning ma'nosini boshqa qismlar orqali anglanishi bilan izohlaydi.

S.L.Neveleva Paninidan boshlab qadimgi hind poetik traktlarida o'xshatish tarkibini to'rt asosdan iborat ekanligini ko'rsatadi: subekt (nima o'xshatilayapti), obyekt (nima bilan o'xshatilayapti), o'xshash belgi va o'xshatish shakli (vositasi).

Demak, o'xshatish hosil bo'lishiga ko'ra to'rt asosga – o'xshatiluvchi predmet (o'xshatish obekti), o'xshovchi predmet (o'xshatish etaloni), o'xshatma belgi (o'xshatish asosi) va o'xshatish vositasi (o'xshatishning shakliiy ko'rsatkichi) asosida shakllanadigan tasviriy ifodadir [4,34].

O'xshatish vizual vosita sifatida keng qo'llaniladigan badiiy uslubdir. U publitsistikada, ilmiy adabiyot, yozuv uslubi va so'zlashuv nutqida turli jihatlarida ko'rib chiqiladi. Masalan, tilshunoslar uning grammatik tabiatini, adabiyotshunoslar asar konturidagi stilistik vazifasini o'rganadilar. Yozuvchi ham asardagi tevarakatrofdagi voqelikni idrok etishda o'xshatishning rolga e'tibor qaratadi. Nemis yozuvchisi Gyote ham o'zining "Yosh Verterning iztiroblari" asarida qahramon obrazini tabiat bilan bog'laydi. Uning xursandchiligidan tortib, tushkun kayfiyatini tabiat bilan uyg'unlashtiradi. Quyida bir necha misollar keltirib, ularni tahlil qilib ko'ramiz:

Nemis tilida: **Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt** [6,25]. *O'zbek tilida: Menga shu qadar rohat bag'ishlagan, ko'zimga yorug' dunyoni bamisoli jannat ko'rsatgan tabiatga bo'lgan ulkan va ehtirosli muhabbatim endi benihoya azobga aylangan, U xuddi berahm sharpadek, hamma joyda menga ergashib yuradi* [5,63].

Keltirilgan misolda bir necha o'xshatishlar ishlatilgan bo'lib, qahramon xarakteri tabiat orqali ifodalangan. *Bamisoli Jannat, benihoya azobga, xuddi berahm sharpadek* misollari tarjimada ko'makchilardan foydalanilgan holda o'zbek tiliga o'girilgan. Asardagi Verter obrazi tabiatni sevuvchi, undan zavq oluvchi qahramon obrazi bo'lib, tabiat tasvirlari orqali uning xarakter xususiyati va kayfiyati yoritib berilgan. Verter xursand bo'lgan paytlarida tabiat qo'ynida o'zini jannatdagidek his qilgan. Keyinchalik Lotta ismli qizga bo'lgan muhabbati imkonsizligini bilgach, tushkun kayfiyatda bo'ladi. Shuning uchun ham tabiat va Lotta o'rtasidagi muhabbatini bog'lagan holda, uni berahm sharpaga o'xshatyapti.

Nemis tilida: **Fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele** [5,25]. *O'zbek tilida: Tabiatning bu to'kin-sochinligi ichida o'zimni go'yo*

ko'kda his etardim, bepoyon olamning jozibali manzaralari borlig'imni tug'yonga solardi [6,64].

Bu misolda ham Verter tabiat qo'ynida a'lo kayfiyatda o'zini osmonda uchib yurgan qushdek his qilgan va buni yozuvchi quyidagicha aks ettirgan. Yozuvchi bu jumlaning nemis tilida *wie vergöttert*, tarjimon esa o'zimni *go'yo ko'kda his etardim* kabi yoritib bergan. Nemis tilidagi *vergöttern* so'zi **ishtiyiq bilan, bo'rttirib sevmok, sajda qilmoq, hayratlanmoq** kabi ma'nolarni anglatadi. *wie* esa **kabi, xuddi, sich fühlen – his etmoq** kabi ma'nolarini beradi. Demak, tarjimon bu yerda qahramonning vaziyatidan kelib chiqib, jumlaning *go'yo ko'kda his etardim* deb tarjima qilgan va asarning yanada jozibali, ta'sirchan va muqobil tarjimasiga erishgan desak xato bo'lmaydi.

Nemis tilida: **Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! [5,29]. O'zbek tilida: Uning charosdek ko'zlariga nazar tashlaganim zahotiyoq ruhim tetiklashadi [6,93].**

Bu yerda nemis tilidagi *ihre schwarzen Augen* va o'zbek tilidagi *Uning charosdek ko'zlariga* jumllarini tahlil qiladigan bo'lsak, nemis tilidagi so'zlar – *uning qora ko'zlari* degan ma'noni anglatadi. O'zbek tilining izohli lug'atida *charos* so'zi - *go'zal, qop-qora ko'z* ma'nosini beradi. Tarjimon Yanglish Egamova ham asar qahramonining o'z sevgilisini tasvirlashda, yanada chiroyliroq, ta'sirliroq chiqishi uchun tasviriy vosita o'xshatishdan foydalanib, -dek qo'shimchasi bilan tarjima qilgan. Mohir tarjimon rang-barang badiiy vositalarni qo'llagan, hamda o'z ona tilining lug'at boyligidan samarali foydalangan holda so'z, iboralar va jumllarning muqobillarni tanlagan o'xshatish vizual vosita sifatida keng qo'llaniladigan badiiy uslubdir. U publitsistikada, ilmiy adabiyot, yozuv uslubi va so'zlashuv nutqida turli jihatlarida ko'rib chiqiladi. Masalan, tilshunoslar uning grammatik tabiatini, adabiyotshunoslar asar konturidagi stilistik vazifasini o'rganadilar. Yozuvchi ham asardagi tevarak-atrofdagi voqelikni idrok etishda o'xshatishning roliga e'tibor qaratadi. Quyida yana bir Yanglish Egamova tomonidan aslyatdan bevosita o'girilgan asar “Qashqirlar changalida” dan misollar keltiramiz;

Polyakcha tovush qulog'iga kiringach, bola hid olayotgan hasharotga o'xshab boshchasini chiqardi [7,16].

Beim Klang der polnischen Laute steckte das Kind sein Köpfchen vor wie ein Insekt, das die Fühler eingezogen hatte [8,49].

Muallif, Bruno Apits asardagi polyak bola begona va boshqa millatga mansub odamlar orasida o'z tilini qulog'iga tanish eshitib, xuddi yaqin insonini ko'rgandek yashiringan joyidan ko'rinib bergan holatini tasvirlab bermoqda. O'xshatish obyekti tasvirlamoqchi bo'lgan predmet, hodisa; o'xshatish obrazi – taqqoslangan predmet, hodisalarning tasviriy vositasi, ikki predmet va hodisaning bir-biriga mos kelishidir.

O‘xshatishlarni belgilashda asosan ana shu uch belgining roli katta. Masalan: **Pippih katta sovg‘a olgan boladek, chamadonni ko‘targancha omborxonaga eltuvchi zinapoyadan shoshilib chiqdi [7,19].** *Wie ein glücklich geschenkter Junge war Pippig mit dem Koffer zur (die Treppen) Effektenkammer hinauf geeilt [8,26].*

Bu yerda **Pippih** obyekt, **boladek** obraz, **katta sovg‘a olgan** belgidir. Belgi obyekt va obrazlar bilan alohida bir sintaktik aloqani tashkil etadi. Tashqi tomondan qaraganda, bola bilan Pippih o‘rtasida hech qanday aloqa yo‘qdek tuyiladi. Lekin yozuvchi Pippihni xursandligini beg‘ubor bolaga asosiy o‘xshashlik belgisi qilib olgan. Jumlani o‘qiganda, bolajonlarimiz sovg‘a olganda qanchalik quvonishini ko‘z oldingizga keltirasiz. Belgi (katta sovg‘a olgan) asosida ikki predmet bir-biri bilan taqqoslanmoqda. Agar “**belgi**” (katta sovg‘a olgan) bo‘lmasa, Pippih bilan “**sovg‘a olgan bola**” o‘rtasida o‘xshashlik bo‘lmas edi.

Xulosa. Badiiy tarjima jarayoni g‘oyat murakkab jarayon bo‘lib, bunda faqat til bilishning o‘zi kifoya qilmaydi. Bu tarjimondan tinimsiz mehnat va izlanishni talab etadi. Bundan tashqari, agar asar asliyatdan o‘girilsa, unga xos bo‘lgan barcha jihatlar tarjimada ham to‘la aks etadi. Tasviriy vositalar tarjimasida ham asliyat tilining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim, chunki ba‘zi ko‘chma ma‘nodagi so‘z va iboralar tarjima tiliga to‘liq mos kelavermaydi. Tahlil qilinayotgan ishlarda o‘xshatishlar ma‘lumotni yanada yorqinroq qilishning samarali va mazmunli usuli sifatida keng qo‘llanilgan. Bunday o‘xshatishlar nafaqat metafora va o‘xshatish, balki frazeologik birliklar, ramzlar, ayrim maqollar hamdir. Shu o‘rinda aytish joizki, asar mualliflari B.Apitz va Y.W.Goethe ham o‘xshatishning turli shakllaridan keng foydalanganlar. Bir maqola misolida ayrim jumlar bilan chegarandik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] – Маҳмудов Н. Ўхшатишлар – образли миллий тафаккур маҳсули//Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2013.

[2] – Шомақсудов А. ва бошқ. Ўзбек тили стилистикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1983; Қўнғуров Р. ва бошқ. Нутқ маданияти ва услубият асослари. Т., 1992; Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Т., 2007.

[3] – N.Mahmudov, D.Xudoyberganova. O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati. Toshkent:”Manaviyat” 2003. 5-b.

[4] – В.Умурқулов, О‘zbek badiiy nasrining lingvo-uslubiy shakllanish asoslari Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya.

[5] – J.W.Goethe. “Die Leiden des jungen Werthers”, Leningrad, «Prosveshe-niye», Leningradskoye otdeleniye, 1975.

[6] – I.V.Gyote. Yosh Verterning iztiroblari. Tarjimon Y.Egamova. – «Yangi asr avlodi» nashriyoti, Toshkent, 2018.

[7] – Apits B. Qashqirlar changalida/nemis tildan Egamova Y. tarjimasi. — Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi “Adabiyot va san’at nashriyoti”. — 1986.

[8] – Apitz B. Nackt unter den Wolfen, Erzälende Proza. Roman. — Leipzig: Verlag Philipp Reclam, 1974. — 392 s.

[9] – Nazarova M., BADIY TARJIMA QILISH MUSHKULOTLARI XUSUSIDA//ORIENSS.2023.№23.URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-tarjima-qilish-mushkulotlari-xususida> (дата обращения: 04.11.2024)

[10] – Nazarova M., VERTER OBRAZI O‘ZBEK TARJIMONI TALQINIDA//ORIENSS.2022.№SpecialIssue28-2.URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/verter-obrazi-o-zbek-tarjimoni-talqinida> (дата обращения: 04.11.2024).

[11] – Xonimqul T., Xabibullayevna N. XARAKTER TARJIMASIDA MANZARALAR O‘RNI //XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR. – 2024. – T. 1. – №. 2. 351-354 b.